

**АГРАРНАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**AGRARIAN SCIENCE IN THE CONTEXT OF LIBRARY AND
INFORMATION ACTIVITIES**

УДК [025.2+017.1]:63(476)(091)«18/19»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098136>

О. В. Пирогова¹, И. В. Гончарова²

*¹Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

²Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина, Минск, Беларусь

**МЕСТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БЕЛАРУСИ XIX – НАЧАЛА XX В.:
НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ КАТАЛОГОВ**

Аннотация. Рассматривается состав фондов библиотек Беларуси XIX – начала XX в. с целью выявления в них сельскохозяйственной литературы. Особое внимание уделено структуре каталогов и их содержанию, дана краткая характеристика.

Ключевые слова: библиотечные фонды, сельскохозяйственная литература, сельское хозяйство, печатные каталоги, Беларусь, XIX – начало XX в.

Для цитирования. Пирогова, О. В. Место сельскохозяйственной литературы в библиотечных фондах Беларуси XIX – начала XX в.: на примере печатных каталогов / О. В. Пирогова, И. В. Гончарова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 255–264.

В. У. Пірагова¹, І. У. Ганчарова²

*¹Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

²Мінская абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, Мінск, Беларусь

**МЕСЦА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ ў
БІБЛІЯТЭЧНЫХ ФОНДАХ БЕЛАРУСІ XIX – ПАЧАТКУ XX СТ.:
НА ПРЫКЛАДЗЕ ДРУКАВАННЫХ КАТАЛОГАў**

Анотацыя. Разглядаецца склад фондаў бібліятэк Беларусі XIX – пачатку XX ст. з мэтай выяўлення ў іх сельскагаспадарчай літаратуры. Адмысловая ўвага нададзена структуры каталогаў і іх зместу, дадзена кароткая характарыстыка.

Ключавыя словы: бібліятэчныя фонды, сельскагаспадарчая літаратура, сельская гаспадарка, друкаваныя каталогі, Беларусь, XIX – пачатак XX ст.

Olga V. Pirogova¹, Inna V. Goncharova²

¹Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

²Minsk Regional Library named after A. S. Pushkin, Minsk, Belarus

THE PLACE OF AGRICULTURAL LITERATURE IN LIBRARY COLLECTIONS OF BELARUS IN THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY: BASED ON PRINTED CATALOGUES

Abstract. The article examines the composition of the library collections of Belarus in the 19th – early 20th centuries with the aim of identifying agricultural literature in them. Particular attention is paid to the structure of the catalogues and their contents, and a brief description is given.

Keywords: library collections, agricultural literature, agriculture, printed catalogues, Belarus, 19th – early 20th centuries.

For citation. Pirogova O. V., Goncharova I. V. The Place of Agricultural Literature in Library Collections of Belarus in the 19th – Early 20th Century: Based on Printed Catalogues. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 255–264 (in Russian).

Сельское хозяйство Беларуси в XIX – начале XX в. было основным направлением в экономике, определяя образ жизни и развитие общества того времени. При этом литература сельскохозяйственного профиля выходила эпизодически, а подъем книгоиздания наблюдается лишь в 90-е г. XIX в. [1, с. 359]. Учитывая аграрную направленность экономики Беларуси середины XIX – начала XX в., рассмотрим печатные каталоги библиотек с позиции представленности в них материалов по сельскому хозяйству.

Печатные каталоги библиотек служили не просто перечнем книг конкретной библиотеки, а раскрывали библиотечные фонды, помогали читателям находить нужные им издания, тем самым расширять кругозор и углублять свои знания. В то же время они были инструментом, который помогал организовать учет и хранение книг, обеспечивая их сохранность и популяризацию фондов. Можно сказать, что печатные каталоги являлись связующим звеном между книгой и человеком.

Помимо сведений о фонде, такие издания могли содержать дополнительную информацию о библиотеке, предоставляемых услугах, условиях подписки, библиотекарях. В каталогах могли размещаться уставы библиотек, списки запрещенных книг, реклама издательств и прочая информация.

В 1849 г. в Минской губернской типографии вышел каталог книг Минской губернской библиотеки для чтения [2]. Фонд библиотеки отличался малочисленностью и ограниченным составом, что было обусловлено его финансированием, т. к. библиотека существовала за счет пожертвований местного дворянства [3, с. 393].

В каталоге литература была представлена в алфавитном порядке авторов и названий, было указано число частей и цена серебром. Тематика изданий разнообразная – от художественной литературы до книг по истории, религии, математике, экономике, географии, медицине и т. д. Всего в каталог включено 758 названий книг, более 5 % (39 названий) занимает литература по сельскому хозяйству (Таблица 1). Данные издания отражены в общем ряду документов, не выделены отдельно по отраслевому признаку.

Таблица 1. – Сельскохозяйственная литература из каталога «Роспись русских книг Минской губернской библиотеки для чтения»

№ п/п	Автор	Название	Место и год издания
1.	Богданов, Н.	Рассуждение о приумножении народного богатства, посредством усовершенствования земледелия...	СПб., 1833
2.	Брейтенбах, Ф. Ф.	Полное наставление о хмелеводстве, то есть: как разводить, выращивать, собирать и сохранять хмель	СПб., 1813
3.	Брюйнингк	Мысли о способах к обеспечению народного продовольствия на случай неурожая	СПб., 1841
4.	Гартух, Э.	О возделывании крапа	СПб., 1837
5.	Геринг, Э.	Краткое наставление, как истреблять парши у овец, составленное для руководства помещиков ...	СПб., 1838
6.		О выкармливании шелковичных червей по способу ...	СПб., 1828
7.	Матье де Домбаль, К.	Опыты и наблюдения над выделыванием сахара из свекловицы	М., 1827
8.	Энгельман, Г. И.	Описание выгоднейшего способа винокурения посредством огня и водяных паров...	СПб., 1827
9.	Крейссиг, В. А.	О разведении картофеля на полях, без стеснения прочих отраслей полеводства....	СПб., 1836

10.	Шемиотт, П.	Мысли об усовершенствовании сельского хозяйства и улучшении быта поселян-хлебопашцев	СПб., 1837
11.	Бочаров, П.	Наставление о конском заводе, состоящее в четырех отделениях...	М., 1824
12.	Энгельман, Г. И.	Описание выгоднейшего способа винокурения посредством огня и водяных паров...	СПб., 1827
13.		Наставление о разведении в России кунжутного семени и делании из него масла	СПб., 1801
14.		О действии некоторых солей на произрастание травяных и хлебных растений	СПб., 1836
15.	Щеглов Н.П.	О пользе соединения с земледелием мануфактурной и заводской промышленности	СПб., 1829
16.		Описание машины для истребления саранчи...	СПб, 1826
17.	Стойкович А.И.	О саранче и способах истребления ее	СПб., 1825
18.		О сохранении хлеба в подземных ямах	СПб., 1831
19.	Цветков Е.	Подарок любителям пчеловодства, с описанием сложного экономического улья	СПб., 1829
20.		Положение Практической школы земледелия и сельского хозяйства	СПб., 1798
21.		Рацет о выгодах возделывания свекловицы и добывания из оной сахара в России	СПб., 1829
22.	Розамовский.	О состоянии земледелия в Северной России	СПб., 1840
23.		Руководство к содержанию роз	М., 1831
24.		Комнатный садовник, или Наставление разводить разные растения, цветы и деревья в саду, цветнике...	М., 1827
25.	Синклер Д.	Практическое и умозрительное земледелие	СПб., 1831
26.		Статьи по сельскому хозяйству, выбранные из Земледельческой газеты 1834 и 1835 годов	СПб., 1837
27.	Тэер А.	Описание новейших и общепользных земледельческих орудий	М., 1834
28.	Тэер А.Д.	Основания рационального сельского хозяйства	М, 1835

29.	Усов С.М.	Замечания о важности изучения сельского хозяйства, как науки, при образовании юношества в России	СПб., 1837
30.	Усов С.М.	Учение сельскому хозяйству	СПб., 1841
31.		Устав С.-Петербургской земледельческой компании	СПб., 1828
32.	Фишер Л.	Начертание руководства к плодопеременному хозяйству, с показанием примера перехода к оному от трехпольного	М., 1823
33.	Шверц, И. Н. фон	Руководство к практическому земледелию	СПб., 1834
34.	Шелехов, Д. П.	Народное руководство в сельском хозяйстве	СПб., 1838
35.	Шелехов, Д. П.	О настоящем положении сельского хозяйства в России и причинах прошлогодних неурожаев	СПб., 1842
36.	Шелехов, Д. П.	Старья и новья понятия о сельском хозяйстве	СПб., 1842
37.	Шмальц.	О необходимости науки сельского хозяйства	СПб., 1834
38.	Стевен Х.Х.	Краткое наставление в разведении плодовых деревьев в полуденной России	СПб., 1832
39.		Речь об открытиях и усовершенствованиях, сделанных в течение последнего года в свекловичносахарном производстве	СПб., 1830

Анализ данных изданий позволяет выявить интересную закономерность: значительная часть представленного материала охватывает темы, не характерные для аграрной практики Беларуси, несмотря на то, что это были прогрессивные на то время исследования о разведении рыб, выкармливании шелковичных червей, саранче и т. д. Можно сделать вывод, что книги попали в фонд случайным образом, без учета местных реалий, например, через пожертвования или дары из личных книжных коллекций, которые отражали интересы владельцев. Здесь обращают на себя внимание несколько изданий по цветоводству: «Руководство к содержанию роз» (М., 1831), «Комнатный садовник, или Наставление разводить разные растения, цветы и деревья в саду, цветнике» (М., 1827). Помимо этого, можно увидеть, что в фонде присутствует литература, касающаяся вопросов развития

сельскохозяйственной науки и образования, зарегистрированная в каталоге: Шмальц «О необходимости науки сельского хозяйства» (СПб.,1834), Усов С. М. «Замечания о важности изучения сельского хозяйства, как науки, при образовании юношества в России» (СПб.,1837), Усов С. М. «Учение сельскому хозяйству» (СПб.,1841).

Рассматривая период начала XX в., хотелось бы обратиться к печатным каталогам публичных библиотек Гродно, Минска и Могилёва.

История Могилёвской публичной библиотеки берет свое начало с 1833 г. Несмотря на скудное финансирование, библиотека накапливала книжные богатства, которые являлись основой для пропаганды естественнонаучных, исторических, географических и других знаний [4; 5]. «Каталог книг Могилёвской публичной библиотеки», изданный в 1902 году в типографии Губернского правления, находится в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси и раскрывает нам ее фонд начала XX в. [6]. Включает преимущественно художественную литературу (русскую и переводную), расположенную в алфавитном порядке, которая занимает 68 страниц (1 091 название книг). Далее приведены периодические издания, детские книги и журналы. Отдельно выделены книги по истории, педагогике и критике. Рассматривая периодические издания, представленные в каталоге, к журналам сельскохозяйственной тематики можно отнести следующие: «Русское богатство» (журнал торговли, промышленности, земледелия и естествознания), «Известия Петровской землевладельческой и лесной академии», «Сельское хозяйство и лесоводство». Таким образом, отражение сельскохозяйственной тематики в каталоге минимально и ограничивается всего лишь несколькими периодическими изданиями.

Интерес представляет «Каталог Гродненской публичной библиотеки» [7], изданный в 1908 г. в Губернской типографии, составителем которого является член правления Иван Григорьевич Остроумов – общественный деятель, краевед, музейный и библиотечный работник. В фонде Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси находятся два экземпляра каталога. Один из них содержит «Дополнительный каталог Гродненской публичной библиотеки за

1909 год» (15 с.) и «Добавочный каталогъ № 2 къ каталогу Гродненской Публичной библиотеки (Поступленія 1909 и 1910 гг.)» (7 с.). Каталог состоит из 14 разделов, отражает литературу, вышедшую до 1907 г., приведен список периодических изданий, получаемых библиотекой в 1908 г., имеется содержание. Для удобства пользования отдельно выделен алфавитный указатель авторов, упоминаемых в каталоге [8].

В данном каталоге сельскохозяйственная литература вынесена в отдельный раздел «Сельское хозяйство и промышленность», который включает 70 названий книг. В нем представлена литература по лесному хозяйству, полеводству, садоводству, овощеводству, животноводству, разведению птиц и домашних животных, скотоводству, почвоведению, посвященная вопросам молока и молочных продуктов, рыбного хозяйства. Сельскохозяйственная тематика освещена изданиями об устройстве сельских дорог и мукомольных мельниц, о хлебной торговле, по фермерству, картофелеводству, свеклольному производству, огородничеству, свиноводству, молочному хозяйству, пчеловодству, рыбоводству, осушению и возделыванию болот и даже об истреблении волком домашнего скота и дичи, о жестоком обращении с лошадьми и т. д., что более приближено к аграрным реалиям Беларуси и способствовало распространению знаний и повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Раздел дополнялся следующими журналами: «Городской и сельский строитель, механик и технолог» (1857), «Сельское хозяйство» (1890), «Труды Императорского вольного экономического общества» (1861, 1870, 1874, 1876, 1880, 1894, 1898) и др.

В дополнительных каталогах № 1 и № 2 мы также находим литературу, которую можно отнести к сельскохозяйственной тематике. Так, в них включены следующие книги: «Об условиях развития крестьянского хозяйства в России. Очерки по экономии землевладения и земледелия» Каблукова Н. А. (М., 1899), «Основы сельского хозяйства» под редакцией проф. Пробста (СПб.).

«Каталог Минской городской общественной библиотеки за 1908 год» (1909) [9] состоит из следующих тематических разделов: Беллетристика; Теория, история и критика изящной литературы; Математика и естествознание; География, этнография и путешествия; История, исторические материалы и археология;

Биография и мемуары; Социология, история культуры, статистика, право; Политическая экономия; Публицистика и политика; Философия и богословие; Прикладные науки; Теория, история и критика искусств. Отдельно выделены справочные книги, научно-популярный и детский отделы, литература для старшего возраста. Как видим, сельскохозяйственная литература не выделена в самостоятельную часть, однако при анализе разделов находим отдельные издания, посвященные сельскохозяйственным вопросам. Так, в отдел «Политическая экономия» включены следующие книги: Давид Э. «Социализм и сельское хозяйство» (СПб., 1906), Булгаков С. Н. «Капитализм и земледелие» (в 2 т., СПб., 1900), Каблуков Н. А. «Об условиях развития крестьянского хозяйства в России: Очерки по экономии землевладения и земледелия» (М., 1899), которая также находилась и в фонде Гродненской публичной библиотеки, Скворцов А. И. «Основы экономики земледелия» (в 3 т., СПб., 1900) и другие издания, посвященные экономическим вопросам сельского хозяйства. В разделы «Публицистика и политика» вошли: Абрамов Я. В. «Крестьянское хозяйство и книга» (М., 1891); «Социология» книга Страховского И. М. «Крестьянские права и учреждения» (СПб., 1904).

Таким образом, в данный каталог включена литература, которая отражает экономические, политические, социальные и другие аспекты сельского хозяйства. Однако следует отметить, что такие издания встречаются в нем редко и их количество незначительно. Выбор книг по сельскому хозяйству в фонде Минской библиотеки был довольно скромным.

Анализ перечня документов, зарегистрированных в библиотечных каталогах, позволил получить информацию о наличии в их фондах незначительного количества литературы по сельскому хозяйству и междисциплинарным проблемам. В составе фонда присутствовали как научные монографии, сборники статей, словари, практические руководства, журналы, так и документы по делопроизводству сельскохозяйственных организаций: уставы, протоколы собраний, труды комиссий, материалы съездов и др. Наряду с трудами российских авторов, которые преобладали, встречаются переводы иностранных работ. Они были изданы преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Одессе и

Костроме. Хронологические рамки изданий охватывают период 1798–1902 гг. Думается, что книги часто попадали в фонд произвольно или путем дарения и часто отражали интересы и род занятий дарителей.

Таким образом, можно отметить, что печатные каталоги библиотек являются важным историческим источником, который фиксирует не только то, какие книги находились в фондах библиотек, но и позволяет исследовать процессы комплектования, их специализацию, тематические направления, которые пользовались наибольшей популярностью, проследить эволюцию научного знания, в том числе и сельского хозяйства. Печатные каталоги несут в себе библиографическую ценность и служат источником исследования истории книги.

Список использованных источников:

1. Березкина, Н. Ю. Издание книг сельскохозяйственного профиля во второй половине XIX – начале XX века в Беларуси / Н. Ю. Березкина // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.): докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сент. 2021 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 357–366. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-357-366>
2. Роспись русских книг Минской губернской библиотеки для чтения (устроенной в 1845 году). – Минск, 1849. – [4], 96 с.
3. Пирогова, О. В. О печатных каталогах библиотек для чтения конца XIX в. из фонда Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / О. В. Пирогова, И. В. Гончарова // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы XV Беларус.-Рос. науч. семинара-конф., Москва, 22–23 нояб. 2022 г. / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.]; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина; редкол.: Н. В. Вдовина [и др.]. – Минск; М., 2022. – С. 385–395.
4. Пирогова, О. В. Деятельность Могилевской публичной библиотеки в начале XX века / О. В. Пирогова // Сахаровские чтения-2023: сб. материалов IX междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 30 нояб. – 1 дек. 2023 г. / С.-Петерб. гос. ин-т культуры; отв. ред. М. Н. Колесникова. – СПб., 2023. – С. 137–140.
5. Цыбуля, В. А. Могилевская публичная библиотека во 2-й половине 19 в. – начале 20 в. / В. А. Цыбуля // Вопросы советского государства и права: тез. докл. на науч. конф. юрид. фак. (17 апр. 1968 г.) / Беларус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – С. 233–235.
6. Каталог книг Могилевской публичной библиотеки. – Могилев: Тип. Губерн. правления, 1902. – 80 с.
7. Каталог Гродненской публичной библиотеки / сост. И. Г. Остроумов. – Гродна: Губерн. тип., 1908. – 174 с.
8. Пирогова, О. В. Каталог Гродненской публичной библиотеки (1908) из фондов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / О. В. Пирогова, И. В. Гончарова // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2021 = Berkovskye chteniya. Book culture in the context of International contacts, 2021: материалы VI Междунар. науч. конф., Гродно, 26–27 мая 2021 г. / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.]; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина; редкол.: Л. А. Авгуль [и др.]. – Минск; М., 2021. – С. 424–430.

9. Каталог Минской городской общественной библиотеки имени А. С. Пушкина, 1908-й год. – Минск : Тип. Ц. А. Мазо, 1909. – 320 с.

References:

1. Beryozkina N. Yu. Publication of agricultural books in the second half of the 19th – early 20th centuries in Belarus. *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy (XIX – nachalo XXI v.): doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g.* [Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX – early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, September 23, 2021]. Minsk, 2021, pp. 357–366 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-357-366>

2. *List of Russian books of the Minsk provincial library for reading (established in 1845)*. Minsk, 1849. [4], 96 p. (in Russian).

3. Pirogova O. V., Goncharova I. V. On printed catalogs of libraries for reading at the end of the six century from the fund of the central scientific library of the national academy of sciences of Belarus. *Sovremennye problemy knizhnoi kul'tury: osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya: materialy XV Belorussko-Rossiiskogo nauchnogo seminara-konferentsii, Moskva, 22–23 noyabrya 2022 g.* = *Modern problems of book culture: main tendencies and prospects: proceedings of the 15th Belarusian-Russian scientific seminar-conference, Moscow, November 22–23, 2022*. Minsk, Moscow, 2022, pp. 385–395 (in Russian).

4. Pirogova O. V. Activities of the Mogilev public library at the beginning of the 20th century. *Sakharovskie chteniya-2023: sbornik materialov IX mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 30 noyabrya – 1 dekabrya 2023 g.* [Sakharov Readings-2023: collection of materials of the 9th International scientific and practical conference, St. Petersburg, November 30 – December 1, 2023]. St. Petersburg, 2023, pp. 137–140 (in Russian).

5. Tsybulya V. A. Mogilev Public Library in the 2nd half of the 19th century - early 20th century. *Voprosy sovetskogo gosudarstva i prava: tezisy докладов на научной конференции юридического факультета (17 апреля 1968 г.)* [Issues of the Soviet state and law: abstracts of reports at the scientific conference of the Faculty of Law (April 17, 1968)]. Minsk, 1968, pp. 233–235 (in Russian).

6. *Catalogue of books of the Mogilev Public Library*. Mogilev, Printing house of the Provincial Government, 1902. 80 p. (in Russian).

7. Ostroumov I. G. (comp.). *Catalogue of the Grodno Public Library*. Grodno, Provincial Printing house, 1908. 174 p. (in Russian).

8. Pirogova O. V., Goncharova I. V. Catalog of the Grodno Public Library (1908) from the collection of the Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus. *Berkovskie chteniya. Knizhnaya kul'tura v kontekste mezhdunarodnykh kontaktov, 2021: materialy VI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Grodno, 26–27 maya 2021 = Berkovskye Chteniya. Book Culture in the Context of International Contacts, 2021: proceedings of the VI International scientific conference, Grodno, May 26–27, 2021*. Minsk, Moscow, 2021, pp. 424–430 (in Russian).

9. *Catalogue of the Minsk City Public Library named after A. S. Pushkin, 1908*. Minsk, Printing House of Ts. A. Mazo, 1909. 320 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 30.05.2025

Received 30.05.2025